

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 03, Март

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Болтаева Дильноза Руслановна

Преподаватель русского языка и литературы

кафедры «История и филология»

Азиатский Международный Университет

Бухара, Узбекистан

E-mail: dilnozaboltaeva15@gmail.com

Аннотация:

В данной статье раскрыты важность и значимость литературы и роль творчества Есенина в русском языке, основы обеспечения концепций использования особых методов и знаний с учащимися на практических занятиях, лекциях, семинарах направленных на повышение качества процесса изучения русского языка и литературы, также рассмотрено употребление фразеологизмов в произведениях для развития и понимания устной речи, а также раскрыта сущность инновационных образовательных технологий, отражающих роль русского языка в современном обществе.

Ключевые слова:

Русская литература, развитие речи, развитие фразеологии, историческая память, фольклор, выразительность, ясность, мышление, развитие языка.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada rus tilidagi adabiyotning ahamiyati va ahamiyati, Yesenin ijodining roli, rus tili va adabiyotini o'rganish jarayoni sifatini oshirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar, ma'ruzalar va seminarlarda talabalar bilan maxsus usullar va bilimlardan foydalanish bo'yicha tushunchalar berish asoslari ochib berilgan og'zaki nutqni rivojlantirish va tushunish uchun asarlarda frazeologik birliklardan foydalanish ham ko'rib chiqiladi va rus tilining zamonaviy jamiyatdagi rolini aks ettiruvchi innovatsion ta'lim texnologiyalarining mohiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar:

Russian literature, speech development, phraseology development, historical memory, folklore, expressiveness, clarity, thinking, language development.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 03, Март

Abstract:

This article reveals the importance and significance of literature and the role of Yesenin's work in the Russian language, the basics of providing concepts for using special methods and knowledge with students in practical classes, lectures, seminars aimed at improving the quality of the process of studying the Russian language and literature the use of phraseological units in works for the development and understanding of oral speech is also considered, and the essence of innovative educational technologies reflecting the role of the Russian language in modern society is revealed.

Key words:

Rus adabiyoti, nutqni rivojlantirish, frazeologiyani rivojlantirish, tarixiy хотира, folklor, ifodalilik, ravshanlik, fikrlash, til rivojlanishi.

Сергей Александрович Есенин — один из самых ярких поэтов Серебряного века, чье творчество и сегодня продолжает находить отклик в сердцах молодых людей. Его стихи о любви, природе, Родине и душе человека остаются актуальными, несмотря на прошедшие десятилетия. Но как современная молодежь воспринимает Есенина? Почему его поэзия продолжает вдохновлять? Молодежь XXI века, как и в прошлые времена, испытывает сильные эмоции, сталкивается с поиском себя, разочарованиями и радостями. Молодое поколение видит Есенина как поэта не просто талантливого, но и сумевшего не потерять свои личностные качества в истории. Как это понять? До сих пор, читая его стихи, люди вдохновляются на совершение романтических поступков (коль родился я поэтом – то целуюсь, как поэт), приобретают опыт общения (не такой уж .. я... чтоб, тебя не видел, умереть), составляют правильные идеалы женской и мужской красоты для простого человека (нежная девушка в белом; желтоволосый, с голубыми глазами, с небольшой, но ухватистой силою), делают выводы для собственной жизни (счастье – есть ловкость ума и рук... вовек благословенно, что пришло процветать и умереть). Поэзия Есенина, наполненная искренностью, печалью и романтизмом, помогает выразить эти чувства. В его строках каждый может найти отклик своим переживаниям — будь то любовь, тоска, одиночество или стремление к свободе. Лирика Есенина сочетала чувственность и страсть с трагическим восприятием жизни. Многие поэты после него старались передать такую же искренность и

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 03, Март

эмоциональную глубину в своих произведениях. Также Есенин продолжил и переосмыслил традиции народной и крестьянской поэзии. Его стихи полны народных мотивов, фольклора, образов природы и деревенской жизни. Это оказало влияние на дальнейшее развитие русской поэзии, особенно на деревенскую литературу XX века.

Есенин писал о вещах, которые остаются неизменными во все времена: любви, дружбе, разлуке, смысле жизни. Его трогательная привязанность к родной земле, природе и простым человеческим радостям понятна и близка даже городскому жителю, живущему в условиях цифрового мира. Чаще всего в его стихах мы видим мотив внутренней опустошенности... Что можем мы, дети повальной компьютерной зависимости, знать о внутренней опустошенности человека с чуткой душой, живущего в период революций, коллективизации, в период, когда рушится мир его детства и не понятно, что станет с его любимой Родиной, с его народом, с ним самим?! Когда на его глазах рушатся созданные им же идеалы! Но ведь нас же тоже воспитывают на определенных идеалах, по определенным правилам. И вот мы выходим в мир... И что? Происходит то же самое: мир, созданный нами, нашими родителями, рушится, идеалы исчезают... Жизнь намного сложнее (и в чем-то страшнее), чем в пределах одной семьи. Тогда-то и возникает чувство внутренней опустошенности. «...В зеленый вечер под окном На рукаве своем повешусь». За двадцать лет до того трагического вечера в «Англетере» Есенин со свойственной поэтам прозорливостью уже предвидел свой трагический исход.

Сегодня творчество Есенина активно адаптируется в современной культуре. Его стихи используют в песнях, читают на театральных сценах, экранизируют в фильмах и сериалах. Социальные сети также способствуют популяризации его творчества: многие молодые люди публикуют цитаты, читают его стихи на видео и обсуждают их смысл. Легендарная биография Есенина, полная страстей, драматических поворотов и трагических событий, вызывает интерес у молодежи. Его свобода духа, независимость, бунтарство и в то же время глубокая душевность делают его не просто поэтом прошлого, но и живым символом вечной борьбы за самовыражение. Многие молодые люди ассоциируют Есенина с образом свободного, страдающего поэта, который любил жизнь, но в то же время был разочарован ею. Его страсть, любовь к природе, бунтарский дух и трагический финал делают его чем-то вроде «рок-звезды»

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 03, Март

русской поэзии. Также стоит помнить о том, что стихи Есенина на протяжении многих лет читаются известными певцами, а музыканты в свою очередь создают очаровательные мелодии под стихи Есенина. К творчеству Есенина обращались Александр Вертинский («В том краю, где жёлтая крапива», «До свиданья, друг мой, до свиданья»), Иван Козловский («Ты поила коня», «Я по первому снегу»), Муслим Магомаев («Королева», «Прощай, Баку»), Евгений Мартынов («Берёзка»), Валерий Ободзинский («До свиданья друг мой, до свиданья»), Владимир Высоцкий (на любительской плёнке сохранился отрывок из сказки «Сиротка»). Многие романсы на стихи Есенина исполняются в кино, в авторских вечерах («Я зажжёт свой костёр» на музыку Юрия Эриконы в исполнении Николая Караченцова, «Королева» в телевизионном бенефисе Ларисы Голубкиной). Стихи С. Есенина исполняются даже в стиле рэп — «Письмо к женщине», «Московский озорной гуляка» (Миша Маваша) и «Письмо к женщине» в исполнении ST, пэган-метал — «Я обманывать себя не стану» (группа «Невидь»), «Братья» (группа «Путь солнца») инди-фолк — «Заметался пожар голубой», «Письмо к женщине» (группа The Retuses), дэткор — «До свидания, друг мой, до свидания» (группа «Bring Me the Horizon»). Стихи С. Есенина востребованы и в настоящее время. К его творчеству обращаются известные современные исполнители Александр Малинин, Олег Погудин, Андрей Мисин, Стас Михайлов, Земфира и многие другие. [25, с.75].

Творчество Есенина продолжает жить и вдохновлять новые поколения. Его стихи помогают разобраться в своих эмоциях, учат чувствовать красоту мира и ценить искренность. Современная молодежь видит в нем не только великого поэта, но и родственную душу, человека, который понимал их так же, как и своих современников сто лет назад. Есенин прожил бурную жизнь, был в центре скандалов, много путешествовал, пережил взлёты и падения. Именно по этим причинам Есенин был и остается самым «читаемым» и самым удивительным поэтом.

Использованная литература:

1. Болтаева Дильноза Руслановна. (2025). ВЫРАЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.А. БУЛГАКОВА. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 3(1), 243–248.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14705929>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 03, Март

2. Болтаева, Д. (2024). ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(12), 346–355. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553327> [25, с.75].
3. Болтаева Дильноза. (2024). Особенности функционирования фразеологизмов в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 278–281. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14250155>
4. Болтаева Дильноза. (2024). «ОСНОВЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ». MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(10), 214–220. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13941908>
5. Болтаева Дильноза Руслановна. (2024). «УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ!». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 67–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774238>